

2-SHO‘BA

RAQAMLI IQTISODIYOT UCHUN INFRATUZILMALAR

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TADBIRKORLIK FAOLIYATINI BOSHQARISHGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR

p.f.n., dots.v.b. Saidaxmedova Dilafruz Saidbaxromovna

Jizzax Politexnika instituti

77.angel.88@inbox.ru

Xoshimova Muhabbat

Jizzax Politexnika instituti magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada tadbirkorlik faoliyatini boshqarish jarayonida raqamli iqtisodiyotning ta’siri va uning afzalliklari hamda raqamli texnologiyalarning kirib kelishi natijasida shakllanadigan raqamli korxonalar modeli tavsiya qilingan.

Kalit so‘zlar. Raqamli iqtisodiyot, raqamli texnologiyalar, tadbirkorlik faoliyati, elektron tijorat, raqamli transformatsiya, raqamli korxonalar.

Jahonda shiddat bilan rivojlanayotgan raqamli texnologiyalar mamlakatlarning ijtimoiy-iqtisodiy faoliyati, iqtisodiy siyosati va davlat boshqaruvi tuzilishini sifat hamda texnologik jihatdan tubdan o‘zgarishiga olib kelmoqda. Shu bilan birga, turli mamlakatlarning iqtisodiy-ijtimoiy hayotida raqamli texnologiyalarning tatbiq etish sur’atlarining turlichaligi, ular o‘rtasidagi rivojlanish tafovutlarining yanada kuchayishiga sabab bo‘lmoqda. Bugungi kunga kelib, dunyoda «raqamli iqtisodiyot»ning o‘sish sur’atlari deyarli 15,5 foizni tashkil etmoqda.

Tadqiqotlar natijalariga ko‘ra, 2022-yil yakuniga kelib, global YaIMning chorak qismi raqamli sohada bo‘lishi taxmin qilinmoqda. Bunday sharoitda O‘zbekistonning iqtisodiy rivojlanishini raqamli iqtisodiyotsiz tasavvur qilish qiyin. Lekin, xalqaro axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish indeksi bo‘yicha O‘zbekiston 170 dan ortiq davlat ichida 103-o‘rinni egallab turganini inobatga olsak, hali mamlakatimizda bu sohada o‘z yechimini kutayotgan masalalar va hal qilinishi lozim bo‘lgan vazifalar ko‘pligini ko‘rsatadi.

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning 2020-yil 24-yanvardagi Oliy Majlisga yo‘llagan Murojaatnomasida 2020-yilga “Ilm, ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili” deb nom berish taklifi, tom ma’noda O‘zbekiston hayotida global taraqqiyotga hamohang ravishda tarixiy burilish davri

boshlanganligini tasdiqlaydi. Shu munosabat bilan bugungi kunda mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotning ayrim elementlari muvaffaqiyat bilan faoliyat ko'rsatmoqda. Jumladan, hujjatlar va kommunikatsiyalarni ommaviy ravishda raqamli vositalarga o'tkazish, elektron tijoratni rivojlantirish, bank tizimini bosqichma-bosqich transformatsiya qilish, elektron imzoga ruxsat berish, shuningdek, fuqarolarning davlat bilan muloqot qilishini ham elektron platformalarga o'tkazish kabilar jadal amalga oshirilmoqda.[1]

Raqamli iqtisodiyot odatda, raqamli hisoblash texnologiyalari va IT asosida amalga oshiriladigan infratuzilma hamda aloqa tizimi bo'lib, barcha iqtisodiy jarayonlarni qamrab oladi. Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi axborot kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanish darajasi bilan to'g'ridan to'g'ri bog'liq bo'lib, quyidagi mezonlar asosida belgilanadi:

- raqamli iqtisodiyotning YaIMdagi ulushi;
- axborot kommunikatsiya texnologiyalari tarmog'iga kiritilgan investitsiyalar hajmi;
- elektron tijoratning rivojlanganligi;
- mamlakat xududining internet bilan ta'minlanish darajasi, aholining undan foydalanish qulayligi va internetning tezligi;
- tashkilotlarda AKT sohasi bo'yicha yetuk mutaxassislar bilan ta'minlanganligi.

Raqamli iqtisodiyotga o'tish O'zbekiston uchun nafaqat vaqtni tejash, balki ishlab chiqarish intensivligi va samaradorligini oshirish uchun ham zarur. Qolaversa, raqamli iqtisodiyot xufyona iqtisodiyot darajasini va ma'muriy buyruqbozlikni pasaytirib, tadbirkorlik sub'yektlari uchun katta qulayliklar yaratadi. O'z navbatida bu bandlik sektoriga ham ta'sir ko'rsatadi. Jumladan, kelajakda quyidagi kasblar paydo bo'lishi mumkinligi, tadbirkorlik faoliyatining yangi ko'rinishlarini paydo bo'lishiga, raqamli transformatsiyaning jadallashuviga olib keladi:

- shaxsiy marka menejeri;
- virtual advokat;
- hokimiyat vakillari bilan muloqot platformasining moderatori;
- infostilchi;
- raqamli lingvist;
- muddatli broker;
- interfeys uslubchisi kabilar.

Shu o'rinda aytish joizki, hozirgi kunda “raqamli iqtisodiyot” atamasi bilan bir qatorda lug'atimizda "raqamli transformatsiya" atamasi ham tez-tez qo'llanilmoqda.

Raqamli transformatsiya (digital transformation) jarayoni deb, raqamli texnologiyalarni mavjud biznes-modellarni mukammallashtirish uchun

ishlatishga hamda uning vositasida faoliyat samaradorligini oshirishga aytiladi. Bu jarayon doimiy asosda innovasion texnologiyalarni tadbiq qilishni ko'zda tutib, butun iqtisodiyotning to'laqonli raqamli transformatsiyasiga olib keladi. [2]

Raqamli transformatsiya keng ma'noda raqamli texnologiyalardan foydalanish asosida ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarning sifat jihatidan yangi darajasiga o'tish jarayoni sifatida talqin etiladi. Ya'ni, sodda qilib aytganda, raqamli transformatsiya bu korxonalar yoki tadbirkorlik faoliyatining hozirgi holatidan “moslashuvchan” holatga o'tish jarayonidir. Raqamli transformatsiya ob'ektlari sifatida raqamli texnologiyalardan foydalanish asosida yaratilgan mahsulotlar, raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq jarayonlar, faoliyati raqamli texnologiyalardan foydalanish bilan bog'liq bo'lgan odamlar va tizimlar alohida ajralib turadi.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarining butun ish siklini qayta ko'rib chiqish zarurati tug'iladi, jumladan, biznes jarayonlarini raqamlashtirish, platforma yechimlariga o'tish, sun'iy intellektni joriy etish va shu kabi o'zgarishlar korxonalar rahbari oldiga jiddiy vazifalar qo'yadi. Hoh u davlat korxonasi bo'lsin, hoh xususiy tadbirkorlik faoliyati bo'lsin, raqamlashtirish sharoitida o'z faoliyatini davom ettirishi va rivojlanishi uchun, boshqaruv faoliyatida raqamli transformatsiyalashuvni bosqichma bosqich amalga oshirishi zarur bo'ladi.

Davlat va jamiyat hayot tarziga raqamli texnologiyalarning kirib kelishi natijasida, korxonalar boshqaruvida yuzaga keladigan o'zgarishlar quyidagi yo'nalishlarda bo'lishi mumkin (1-rasm):

1. Iqtisodiy makromuhitning o'zgarishi. Daromad topishning yangi manbalarini paydo bo'lishi va iste'molchilar pozitsiyasining o'zgarishi natijasida, makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning o'sishi kuzatiladi va shu vaqtning o'zida, sanoatda bir qator qisqartirishlar yuzaga keladi.

2. Aholining tadbirkorlikka moyilligini ortib borishi. Bozorlarga kirish uchun to'siqlarni kamayishi tufayli, aholining tadbirkorlikka moyilligi ortib

boradi, masofaviy ta'lim olish imkoniyatining ortadi, tashqi muhit bilan o'zaro aloqalarning yangi vositalari paydo bo'ladi, bu o'z navbatida, shaharlarda raqamli korxonalarining ko'payishiga olib keladi.

3. Personalga qo'yiladigan talabning o'zgarishi. Xodimlar bilan ishlash tamoyillari va usullari ham o'zgarib boradi, ya'ni, xodimlarning axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarga, ish joyiga qo'yiladigan talablar ham murakkablashib boradi.

4. Menejment transformatsiyasi. Raqamli biznesning boshqaruv jihatlari, ya'ni menejerlar ishi tarkibidagi o'zgarishlarni, ayniqsa, korxonada transformatsiyasi jarayonida menejmentning axborot bilan ishlashiga nisbatan qat'iy talablar qo'yiladi.

Umuman olganda, raqamli korxonada model barcha klassik tashkiliy postulatlariga asoslanadi, ammo shu bilan birga tizimning ayrim ob'ektlarini o'zgartirishga ehtiyoj tug'iladi. Raqamli iqtisodiyot sharoitida boshqaruv ob'ektining uzluksiz ishlashini ta'minlash uchun asosiy biznes jarayonlarini bir xil raqamlashtirishga erishish zarur. Raqamli muhitda boshqaruv funksiyalarining takomillashishi natijasida boshqaruv yuki ham ortadi. Chunki, boshqaruv jarayonlarini raqamlashtirish jarayonida asosiy boshqaruv funksiyalarini ham yarim avtomatik tizimlarga joriy etish holati yuz beradi.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash mumkinki, raqamli iqtisodiyot sharoitida tadbirkorlik faoliyati sub'yektlarining raqamli texnologiyalar bo'yicha yuqori ko'nikmalarga ega bo'lishi va uni amaliyotda tadbiriq eta olishlari muhim o'rin tutadi. Bu o'z navbatida, korxonada menejment tizimida ishbilarmon doira vakillarini yangi sharoitlarga moslashtirishda innovatsion yechimlar, ko'plab ilmiy va va uslubiy yondashuvlar ishlab chiqishlarini taqozo etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh.M.Mirziyoyevning Oliy Majlisga yo'llagan Murojaatnomasi. 2020-yil 24-yanvar
2. S.S.Gulyamov, R.H.Ayupov. Raqamli iqtisodiyot va elektron tijorat asoslari. T.: TMI, Iqtisod-Moliya nashriyoti, 2020, 510 b.
3. Saidaxmedova D.S. O'zbekistonda startaplarni rivojlantirish istiqbollari. "ToshDTU xabarlari", №3, 2018 y, 229-235 b.